

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САЪНАТ МУЗЕЙИДА САҚЛАНАЁТГАН VII-АСРГА ОИД БУДДА ХАЙКАЛЛАРИ

Каримов Элёр Рафиқжон Ўғли

Ўзбекистон давлат санъат музейи илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504686>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон давлат санъат музейида сақланаётган VII-асрга оид буддавийлик хайкаллари, жумладан ёвузлик худоси “Мара” ва эзгулик маъбудаси хайкаллари тадқиқ этилади. Унда Будда динининг пайдо бўлишига ва буддавийлик маданиятига ҳам алоҳида эътибор берилган. Шунингдек, Ўзбекистон худудидан топилган буддавийлик ёдгорликлари, уларни тадқиқ этган олимларнинг маълумотларига таянган ҳолда таҳлил этилган.

Калим сўзлар: Ўзбекистон, музей, буддавийлик, хайкал, вихара, махаяна, ступа.

Annotation. This article examines the 7th-century Buddhist sculptures kept in the State Museum of Arts of Uzbekistan, including the statues of the god of evil "Mara" and the goddess of goodness. It also pays special attention to the emergence of Buddhism and Buddhist culture. Also, Buddhist monuments found in Uzbekistan are analyzed based on the data of the scientists who studied them.

Keywords: Uzbekistan, museum, Buddhism, sculpture, vihara, mahayana, stupa

Аннотация. В статье рассматриваются буддийские скульптуры VII века, хранящиеся в Государственном музее искусств Узбекистана, в том числе статуи бога зла «Мара» и богини добра. Особое внимание уделяется возникновению религии Будды и буддийской культуры. Также были проанализированы буддийские памятники, найденные на территории Узбекистана, на основе данных ученых, их изучавших.

Ключевые слова: Узбекистан, музей, буддизм, статуя, вихара, Махаяна, ступа.

Мазкур мақола Ўзбекистон санъатшунослигида кам ўрганилган ва долзарб мавзулардан бири, яъни Ўзбекистон Давлат Санъат музейидаги VII-асрга оид Будда хайкаллари ўрганишга бағишланган. Бу ўз навбатида танланган мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Ўзбекистон Давлат санъат музейида сақланаётган Фарғона вилоятининг Кува шаҳридан топилган VII-асрга оид ёвузлик худоси “Мара” ва эзгулик худоси хайкаллари тадқиқ қилиш билан бирга уларнинг яратилиш тарихи, қаердан ва ким томонидан топилгани муаллифнинг диққатидан четда қолмаган. Шуниси ҳам муҳимки, музейдаги Будда хайкаллари Ўзбекистонга ташриф буюраётган хорижий сайёҳлар эътиборини тортмоқда. Қадимда мавжуд бўлган Соғд давлатига оид тасвирий санъат асарлари, Кушонлар империясига тегишли ноёб хайкаллар ҳақида алоҳида таъкидлаш лозим. Ушбу мақолада муаллиф Будда хайкаллари бадий ўзига хослиги, ясашиш усули, усталар қайси материалдан фойдаланганлиги ҳам таҳлил этган.

Марказий Осиёда буддизм милод бошларида кенг тарқалган. Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон худудидан ўрта асрларга оид Будда ёдгорликлари топилган. Жумладан Будда маҳобатли қурилишлар (кўпинча Будда монастири қуриш) катта ўрин тутган, улар хайкаллар ва деворий расмлар билан безатилган. Масалан, Айритом ер-ости монастири, Қоратепедан - ғор ибодатхонаси

(вихара)¹, шунингдек Чингизтепадан қадимги ғор монастирлар мажмуасининг қолдиғи топилган. Топилмалар орасида оҳактошга ўйиб ишланган, ганч ва лойдан тайёрланган ҳайкаллар, рангли деворий расмлар ва ўзига хос бошқа санъат қолдиқлари бор. Будда намуналари қаердан топилганлигидан қатъий назар бадий жиҳатдан ўхшаш бўлган.

Будда ҳайкаллари ҳақида сўз юритар эканмиз, бутун дунёга машхур Фаёзтепа (Термиз) ёки Далварзинтепа (Сурхондарё) қолдиқларидан кўплаб экспонатлар топилганини кўришимиз мумкин. Шу билан бирга Марказий Осиёда ҳам қадимда мавжуд бўлган давлатлар, айнан Бактрия, Сўғдиёна ва Хоразмда буддавийликка этикод қилганликлари аниқланган. Жумладан, ушбу дин жаҳонда кенг тарқалган дунёвий динлардан бири бўлиб, (христианлик ва ислом дини каби) унга этикод қилувчилар сони тахминан 500 млн дан ортиқ².

Тарихдан маълумки, буддавийлик милл. авв. VI – V-асрларда Хиндистонда пайдо бўлган. Подшо Ашока (мил авв 268-231-йиллар) амри билан тоштахтачаларга ўйиб ёздирилган матнларда Будда ҳақида бази маълумотлар топилган. Бизнинг ҳудудда эса, асосан Кушонлар империяси даврида, айниқса император Канишка (милодий 78-123-йилларда) даврида Буддавийлик динининг махаяна³ мазҳабига этикод қилганлар. Жумладан, Ўрта Осиё музейларида сақланувчи ҳайкаллар ва бошқа маданий ёдгорликлар буддавийлик динининг ўзига хос хусусиятларини ўрганишга имконият беради.

Ўзбекистон давлат санъат музейида мавжуд Будда ҳайкаллари ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, улар олимлар томонидан етарлича тадқиқ этилган. Жумладан, Ўзбекистонда иш олиб борган олима-санъатшунос ва археолог Галина Пугаченкованинг археологик ва илмий изланишлари натижасида Кушонлар даврига оид, Буддавийлик динига тегишли “Зурмала” номли ступа⁴ топилган. Ушбу ступа қиррали квадрат шаклида бўлиб, гиштдан қурилган ва тахминан 16 метрни ташкил этади. У Сурхондарёнинг эски Термиз ҳудудида кашф қилинган.

Бундан ташқари Г.А.Пугаченкова 1938-йил Массон бошлигида

Термиз археологик экспедициясида қатнашади. Унинг вазифалари ер устида ёки археологлар томонидан топилган меъморий объектларни ўлчашни ўз ичига олган. Улар орасида Қоратепа ва буддавийлик монастири ва Чор Султон масжиди ҳам бор эди.⁵

Тадқиқот учун танланган даврда Марказий Осиё ҳудудида жумладан Марвда ҳам ва Нисода ҳам етакчи дин зардуштийлик бўлган. Бироқ, халқаро савдонинг транзит нуқтаси бўлган улкан шаҳарларда бошқа таълимот ва этикод бошпана топгани маълум бўлган. Жумладан, хиндларнинг “нажот йўли” тарғиб қилган ўша даврда кушон ҳукмдорлари даврида кенг тарқалган буддизм зардуштийликнинг Марв кўрғонига кириб боришга муваффақ бўлди.

Бу ерда миллоддан аввалги II-асрда Гяаур қалъасининг жанубий шарқий бурчагида минора шаклида диний иншоат ступа ва унинг ёнида монастир ва буддистлар жамоаси мавжуд эди. Хом гиштдан қурилган ступа 13x13 метр ўлчамда турган ва қизил рангга

¹ Вихара-будда динига тегишли ғор ибодатхонаси

² Ўзбекистон миллий Энциклопедияси. 2-том. Тошкент, 2001. 232-бет

³ Махаяна - буддавийлик динининг мазҳабларидан бири бўлиб, унга кўра ҳар бир киши нирвана деб номланган юксак руҳий ҳолатга эришиши мумкин.

⁴ Ступа-буддавийлик диний ёдгорлиги бўлиб, будда ёки муқаддас роҳибларнинг суяк қолдиқлари сақланадиган жой сифатида қурилган иншоат

⁵ Г.Пугаченкова. Вклад «УзИскЭ» в познание художественного наследия Узбекистана. // СПб. Санъатшунослик 1998

бўялган. Унинг олдида буддаларнинг лойдан ясалган улкан артефактлари турарди, у ҳам турли хил рангда бўялган ва хусусан кўк сочли эди⁶. Буддавийлик эътиқоди тарқалишининг ишончли далиллари тассавур қилиш қийин. Бу топилма анъаналарга кўра Хитойда буддизмни тарқатувчиларидан бири Парфия Ан Ши Гао эканлигини эслашга мажбур қилди. Гўё у Буддист асарларини хитой тилига биринчи таржималарини амалга оширган.

Шу билан бирга Будда дини келиб чиқиш тарихи борасида сўз юритганда буддизм Ўрта Осиёга (ўша даврда Бактрия номи билан машҳур бўлган) ўзининг келиб чиқиш маркази бўлган Хиндистон орқали кириб келган. Буддистлар ибодатхонасининг меморий деталлари топилмалари, Қоратепа ва ғор монастрида олиб борган қазилмалар (бу ёдгорлик собиқ шимолий Бактрия ҳудудида жойлашган) Бактриянинг буддизм тарқалишида, ҳам будда санъатининг гуллаб яшнашида катта рол ўйнагани шубҳа туғдирмайди.⁷

Шу билан бирга мазкур будда ҳайкаллари Ўзбекистон давлат санъат музейида туризмни ривожланишига Ўзбекистонда сайёҳлар оқимининг ортиб боришига ўз хиссасини қўшиб келмоқда.

Бу ҳайкалларнинг нисбатан яхши сақланганлиги, даврлар давомида реставрацияга учрагани ва давлат томонидан консервация ишлари амалга оширилгани билан боғлиқ. Шу билан ҳайкаллар ўзининг жозибадорлиги, мафтункорлиги билан бошқа ҳайкаллардан ажралиб туради.

Мазкур ҳайкаллар Фарғона вилоятининг Қува шаҳрининг тупроғида жойлашган маданиятлар жамланмасидир. Ушбу ҳайкаллар Будда дини ҳимоячиси ҳисобланиб, дахшатга солувчи ёвузлик худоси “Мара” ва эзгулик мабудаси артефактларидир.

Ушбу ҳайкаллардан Мара ҳақида гапирар эканмиз, ҳайкал лойдан ясалган бўлиб, унинг кўзларида дахшатни ва тажавузкорликни кўриш мумкин. Ўша даврда яшаган одамлар “агар унинг кўлига тушиб қолсанг, у сени ўлдиради” деган таълимотга ишонишган. Ушбу ёдгорлик вахшиёна кўринишда ясалган бўлиб, ҳажми 77.5см га 50см.ни ташкил этади, унинг қалинлиги 51см. Шу билан бирга унинг пешонасида кичикроқ бош суяги ҳам ўрнатилган бўлиб, ўша даврдаги яшаган мохир усталар артефактнинг бошига турли хил безаклар бериш орқали унинг юзини иблисона тарзда тасвирлаганлар. Унинг бошида ўша даврда мавжуд бўлган соч турмаклари ҳам мавжуд бўлиб, ушбу ҳайкал мазкур даврда қурилган Будда ибодатхонасидан топилган.

Иккинчи ҳайкал эса эзгулик мабудаси ҳисобланиб, ушбу артефакт ҳам лойдан ясалган, унинг учинчи кўзи донишмандликни билдириб туради. У “одамларга фақат яхшиликни улашиш” маъносини англатган.

Шулар билан бир қаторда ушбу ҳайкаллардан эзгулик мабудасининг пайдо бўлишига келадиган бўлсак, артефакт ёвузлик худосига қараганда катта ҳажмда тасвирланган бўлиб, унинг эни 79 см, бўйи 75 см, қалинлиги эса 75см. Унга синчковлик билан ишлов берилган. Артефактда ушбу даврга оид соч турмакларини ва унинг тишларига аниқ тарзда ишлов берилганини кўриш мумкин, шу билан бирга унинг юзида очиқ чеҳра акс этган. Бу даврга хос либослар ҳам экспонатларнинг ўзига хослигини белгилайди. Бундан ташқари, ҳайкалда унинг тишлари, мўйлови ҳам реалистик тарзда (ҳаққоний) тасвирланган.

⁶ В.М.Массон “Страна тысячи городов”. М., 1966. 121-бет.

⁷ В.А.БУЛАТОВА “ДРЕВНЯЯ КУВА”. Ташкент, 1972. 88-бет.

2022-йил Франция давлатидан ташриф буюрган бир гуруҳ реставраторлар томонидан ушбу Будда ҳайкаллари таъмирланган ва Ўзбекистон давлат санъат музейи экспозициясига қўйилган. Бундан сўнг, 2022-2023-йиллари Франциянинг Париж шаҳрида жойлашган **Лувр** музейида бўлиб ўтган халқаро кўргазмада мазкур ҳайкаллар иштирок этиб, дунё сайёҳлари эътиборига тушган. Натижада, бу жараён ҳорижий сайёҳларнинг Ўзбекистонга ташрифини янада орттирмоқда.

Бундан ташқари, мазкур ҳайкаллар ҳозирда Ўзбекистоннинг бошқа музейларидаги машҳур кўргазмаларда иштирок этиб келмоқда.

Ўзбекистон Давлат санъат музейида сақланаётган VII-асрга оид будда ҳайкаллари тадқиқоти шуни кўрсатдики, уларни кенгроқ тадқиқ этиш, кенг оммага тарғибот ва ташвиқот этиш миллий санъатшунослигимизнинг муҳим вазифаларидан бири бўлиб келмоқда. Ушбу мақолани ёзиш орқали биз санъат музейида сақланаётган VII-асрга оид будда ҳайкаллари тадқиқ қилишга маълум хисса қўшиб, ушбу даврда яшаган мохир усталарнинг ишини чуқурроқ таҳлил этамиз ва ўша даврдаги мавжуд динни манбалар асосида янада мукамалроқ ўрганамиз. Жумладан, мазкур ҳайкаллар Франция давлатига бориб, ўша ердаги кўргазмада қатнашгани, ўша ердаги ҳорижий сайёҳларнинг диққатини тортгани ва ҳорижий сайёҳларнинг Ўзбекистонга ташрифи ортиб бораётгани эътиборга лойиқдир.

Мазкур мақолада нафақат ҳайкаллар ҳақида, балки Будда динини келиб чиқиш тарихи ва ушбу динни бизнинг диёримизда, жумладан Ўзбекистон ҳудудида тарқалиш жараёни тавсилотларига эътибор билан ёндашилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон миллий Энциклопедияси. 2 -том Toshkent. 2001.
2. Альбаум Л. И., Раскопки буддийского комплекса Фаязтепа, Сб. «Древняя Бактрия», Л., 1974.
3. Г.Пугаченкова Вклад «УзИскЭ» в познание художественного наследия Узбекистана. // Сб. «Санъатшунослик 1998
4. В.М.Массон “СТРАНА ТЫСЯЧИ ГОРОДОВ”издательство Москва 1966
5. В.А.БУЛАТОВА “ДРЕВНЯЯ ҚУВА” издательство Ташкент 1972